

MUQOBIL TURIZM: ZAMONAVIY TENDENSIYALAR VA KELAJAK ISTIQBOLLARI

¹Tuxliyev Iskandar Suyunovich, ²Satimbayeva Oqila Allayor qizi, ³G'aniyeva Munisa Faxriddin qizi

¹Iqtisodiyot fanlari doktori professor, "Turon" fanlar akademiyasi akademigi

²Samarqand iqtisodiyot va servis instituti Turizm va mehmino'stlik yo'nalishi, "Turizm" kafedra magistranti

³Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, Turizm va mehmino'stlik yo'nalishi "Turizm" kafedra magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20396243>

Annotatsiya. Mazkur maqolada muqobil turizmning mohiyati, uning an'anaviy turizm turlaridan farqli jihatlari hamda bugungi kundagi dolzarbligi ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Xususan, geologik, sanoat, agrar, astro, etnografik va arxeologik turizm kabi yo'nalishlarning shakllanishi, rivojlanish omillari hamda turistik bozordagi o'rni yoritiladi. Shuningdek, turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilish, hududiy salohiyatdan samarali foydalanish va yangi turistik mahsulotlarni yaratish masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Muqobil turizmning mahalliy iqtisodiyot, bandlik va hududiy infratuzilma rivojiga ta'siri ham tahlil etiladi. Maqolada mazkur yo'nalishning barqaror turizm tamoyillari bilan uyg'unligi ham ochib beriladi. Bugungi globallashuv sharoitida sayyohlarning qiziqishlari tobora individuallashib borayotgani muqobil turizmni rivojlantirish zaruratini kuchaytirmoqda. Shu nuqtai nazardan, maqolada muqobil turizmning innovatsion yo'nalishlari, raqamli texnologiyalar bilan integratsiyasi, ekologik va madaniy barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati ochib beriladi. Ayniqsa, tarixiy, tabiiy va ishlab chiqarish resurslariga boy hududlarda muqobil turizmni rivojlantirish orqali raqobatbardosh turistik muhit yaratish imkoniyatlari ko'rsatib beriladi. Kelajak istiqbollari sifatida investitsiyalarni jalb qilish, infratuzilmani takomillashtirish va marketing strategiyalarini kuchaytirish zarurligi asoslanadi. Natijada muqobil turizm milliy turizm tizimining istiqbolli yo'nalishlaridan biri sifatida baholanadi.

Kalit so'zlar: Muqobil turizm, zamonaviy tendensiyalar, turizm diversifikatsiyasi, geologik turizm, sanoat turizmi, agrar turizm.

Abstract. This article examines the essence of alternative tourism, its distinguishing features from traditional tourism, and its growing relevance in the modern tourism industry. Particular attention is paid to such forms as geological, industrial, agrarian, astro, ethnographic, and archaeological tourism, as well as to the factors influencing their emergence and development. The study also highlights the importance of diversifying tourism services, making efficient use of regional resources, and creating new tourism products. In addition, the role of alternative tourism in stimulating local economic growth, employment, and regional infrastructure development is analyzed. The article emphasizes the compatibility of alternative tourism with the principles of sustainable development. In the context of globalization, tourists' interests are becoming increasingly individualized, which creates a strong demand for the development of alternative tourism. From this perspective, the article explores innovative directions of alternative tourism, its integration with digital technologies, and its significance in ensuring ecological and cultural sustainability. Special emphasis is placed on the opportunities

for developing a competitive tourism environment in regions rich in historical, natural, and industrial resources. Future prospects are linked to attracting investment, improving infrastructure, and strengthening effective marketing strategies. As a result, alternative tourism is assessed as one of the most promising directions in the national tourism system.

Keywords: *Alternative tourism, modern trends, tourism diversification, geological tourism, industrial tourism, agrarian tourism.*

Аннотация. В данной статье рассматриваются сущность альтернативного туризма, его отличительные особенности по сравнению с традиционными видами туризма, а также его актуальность в современных условиях. Особое внимание уделяется таким направлениям, как геологический, промышленный, аграрный, астрономический, этнографический и археологический туризм, а также факторам их формирования и развития. Освещаются вопросы диверсификации туристических услуг, эффективного использования регионального потенциала и создания новых туристических продуктов. Кроме того, анализируется влияние альтернативного туризма на местную экономику, занятость населения и развитие инфраструктуры регионов. В статье также раскрывается взаимосвязь данного направления с принципами устойчивого развития туризма. В условиях глобализации интересы туристов становятся все более индивидуализированными, что усиливает необходимость развития альтернативного туризма. С этой точки зрения в статье раскрываются инновационные направления альтернативного туризма, его интеграция с цифровыми технологиями, а также его значение в обеспечении экологической и культурной устойчивости. Особо подчеркиваются возможности формирования конкурентоспособной туристической среды в регионах, богатых историческими, природными и производственными ресурсами. В качестве перспектив развития обосновывается необходимость привлечения инвестиций, совершенствования инфраструктуры и усиления маркетинговых стратегий. В результате альтернативный туризм оценивается как одно из наиболее перспективных направлений национальной туристической системы.

Ключевые слова: *Альтернативный туризм, современные тенденции, диверсификация туризма, геологический туризм, промышленный туризм, аграрный туризм.*

Kirish

Muqobil turizm bugungi kunda jahon turizm tizimida eng tez rivojlanayotgan yoʻnalishlardan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Anʼanaviy turizm turlaridan farqli ravishda, u sayyohlarga yangicha tajriba, hududning oʻziga xos tabiiy, tarixiy, madaniy va ishlab chiqarish salohiyatini chuqurroq anglash imkonini beradi. Ayniqsa, global turizm bozorida talabning oʻzgarishi, turistlarning individual qiziqishlari ortib borayotgani muqobil turizmning ahamiyatini yanada kuchaytirmoqda. Bu esa turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilish, yangi yoʻnalishlarni shakllantirish va hududiy imkoniyatlardan samarali foydalanishni talab etadi. Shu jihatdan muqobil turizm mamlakat iqtisodiyoti va hududiy rivojlanishning muhim omillaridan biriga aylanmoqda.¹

1. ¹ Tuxliyev I.S., Raximov Z.O. *Turizm xizmatlar bozori*. — Samarqand: Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, 2023.

Hozirgi davrda geologik, sanoat, agrar, arxeologik, etnografik va astro turizm kabi muqobil yo‘nalishlar nafaqat sayohat ehtiyojlarini qondirish, balki ma‘rifiy, ilmiy va madaniy ahamiyati bilan ham ajralib turadi. Bunday turizm turlari sayyohlarga oddiy dam olishdan tashqari, yangi bilim va taassurotlar olish imkonini yaratadi. Ayniqsa, tabiiy resurslarga, tarixiy yodgorliklarga va o‘ziga xos ishlab chiqarish obyektlariga boy hududlarda bu yo‘nalishlarni rivojlantirish katta istiqbolga ega. Muqobil turizm mahalliy aholi bandligini ta‘minlash, kichik biznes va xizmat ko‘rsatish sohasini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Natijada u iqtisodiy samaradorlik bilan bir qatorda ijtimoiy va madaniy barqarorlikni ham mustahkamlaydi.

O‘zbekiston ham boy tabiiy-landshaft resurslari, qadimiy tarixiy merosi, milliy urf-odatlar va ishlab chiqarish salohiyati bilan muqobil turizmni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlarga ega mamlakatlardan biridir. Mamlakatda turizmni rivojlantirish bo‘yicha olib borilayotgan islohotlar, yangi investitsion loyihalar hamda infratuzilmaning takomillashuvi ushbu sohaning istiqbolini yanada oshirmoqda. Shu bilan birga, muqobil turizmni rivojlantirishda marketing strategiyalarini kuchaytirish, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va xalqaro tajribani o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolada muqobil turizmning zamonaviy tendensiyalari, uning iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyati, shuningdek, kelajak rivojlanish istiqbollari tahlil qilinadi.

Muqobil turizmning mazmuni va turizm xizmatlari bozorida ahamiyati

Muqobil turizmning ahamiyati, eng avvalo, turistik xizmatlarni diversifikatsiya qilish imkoniyatida namoyon bo‘ladi. Prezidentning PF-5611-son Farmonida 2019–2025-yillarda turizmni rivojlantirishning maqsadlari qatorida turizmni milliy iqtisodiyotning strategik sohasiga aylantirish, turistik xizmatlarni diversifikatsiyalash va sifatini oshirish, infratuzilmani takomillashtirish hamda samarali reklama-marketing ishlarini kuchaytirish vazifalari belgilangan. Demak, muqobil turizm iqtisodiy nuqtai nazardan bozordagi bir xillikni kamaytiradi, yangi iste‘mol segmentlarini jalb etadi va turizm mahsulotining raqobatbardoshligini oshiradi. Ayniqsa, ichki turizm, eko yo‘nalishlar, qishloq hududlari bilan bog‘liq mahsulotlar va mavsumiy bo‘lmagan xizmatlar shu ma‘noda muhim hisoblanadi. Muqobil turizmning kuchayishi hududlar o‘rtasidagi turistik tengsizlikni kamaytirishga ham yordam beradi.²

Muqobil turizm zamonaviy turizm tizimida an‘anaviy sayohat turlariga nisbatan yangicha yondashuvni ifodalaydi. Uning asosiy xususiyati shundaki, bunda turist faqat dam olish yoki mashhur maskanlarni tomosha qilish bilan cheklanmaydi, balki hududning tabiiy, tarixiy, ishlab chiqarish, madaniy va ijtimoiy hayoti bilan bevosita tanishadi. Shu jihatdan muqobil turizm turistning bilishga bo‘lgan ehtiyoji, taassurotga boy sayohatga intilishi va hududning o‘ziga xosligini his qilish istagini qondiradi. Hozirgi davrda sayyohlarning qiziqishlari tobora tabaqalanib borayotgani sababli bir xil turistik xizmatlar endi bozor talabini to‘liq qondira olmayapti. Shuning uchun muqobil turizm turizm xizmatlari bozorining muhim va istiqbolli yo‘nalishiga aylanib bormoqda.

Muqobil turizmning tarkibiga geologik turizm, sanoat turizmi, agrar turizm, astro turizm, arxeologik turizm, etnografik turizm, ekologik turizm kabi ko‘plab yo‘nalishlar kiradi. Bu turlar mazmunan bir-biridan farq qilsa-da, ularni birlashtirib turadigan umumiy jihat bor: ular hududning o‘ziga xos resurslariga tayanadi. Masalan, agrar turizm qishloq xo‘jaligi va qishloq hayoti bilan bog‘liq bo‘lsa, sanoat turizmi ishlab chiqarish obyektlari, texnologik jarayonlar va

2. ² O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O‘zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida. PF-5611-son, 2019-yil 5-yanvar.

korxonalar faoliyatini namoyish etadi. Arxeologik turizm esa tarixiy qatlamlar, qazilma yodgorliklar va qadimiy sivilizatsiya izlariga asoslanadi. Demak, muqobil turizm hududdagi mavjud resurslarni turistik mahsulotga aylantirish imkonini beradi.

Turizm xizmatlari bozori uchun muqobil turizmning ahamiyati, avvalo, xizmatlar turlarini kengaytirishida namoyon bo'ladi. Agar bozor faqat mehmonxona, transport va oddiy ekskursiya bilan chegaralansa, unda raqobat imkoniyati torayadi. Muqobil turizm esa yangi marshrutlar, yangi xizmatlar, maxsus dasturlar, mavsumiy va mavsumdan tashqari takliflarni shakllantirishga yordam beradi. Bu holat turizm subyektlariga yangi mijozlarni jalb qilish, turistlarning qolish muddatini uzaytirish va xizmatlardan olinadigan daromadni ko'paytirish imkonini beradi. Ayniqsa, ichki turizmni rivojlantirishda muqobil turizm turlarining o'rni katta, chunki ular mahalliy aholining qiziqishlariga yaqin bo'lgan arzonroq va mazmunli sayohat shakllarini taklif eta oladi.

Muqobil turizm nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy-madaniy ahamiyatga ham ega. U hudud aholisining milliy qadriyatlari, turmush tarzi, hunarmandchiligi, mehnat madaniyati va tarixiy xotirasini turistlarga namoyish qilish imkonini yaratadi. Natijada mahalliy aholi ham turizm jarayonining bevosita ishtirokchisiga aylanadi. Bu esa aholining daromadini oshirish, oilaviy biznesni rivojlantirish, xizmat ko'rsatish madaniyatini yuksaltirish va yoshlarning bandligini ta'minlashga xizmat qiladi. Muqobil turizmning ana shu jihati uni oddiy iqtisodiy faoliyatdan ko'ra kengroq ijtimoiy hodisa sifatida baholashga asos bo'ladi. Chunki u hududning ichki salohiyatini uyg'otadi va uning turistik qiyofasini boyitadi.³

Muqobil turizm turlarining xususiyatlari va ularning amaliy imkoniyatlari

Prezidentning PQ-4095-son qarori esa turizmni rivojlantirishning amaliy tashkiliy va investitsion mexanizmlarini belgilab berdi. Qarorga ilovalarda mehmonxonalar qurishning maqsadli parametrlari hamda mehmonxonalar tashkil etish bo'yicha istiqbolli investitsiya loyihalari ko'rsatib o'tilgan. Bu holat muqobil turizmni rivojlantirish uchun zarur moddiy-texnik bazani yaratish masalasi davlat e'tiborida ekanini anglatadi. Chunki har qanday turizm turi, jumladan, ekologik, qishloq, ziyorat yoki mavsumiy turizm rivoji zamonaviy joylashtirish vositalari, servis, yo'lbo'yi infratuzilmasi va xizmat ko'rsatish obyektlarisiz yetarli natija bermaydi. Demak, mazkur qaror muqobil turizmning iqtisodiy poydevorini mustahkamlovchi hujjat sifatida baholanishi mumkin.⁴

Muqobil turizmning eng muhim xususiyati shundaki, u hududning tabiiy va ijtimoiy boyliklaridan oqilona foydalanishga asoslanadi. Masalan, geologik turizm tog' jinslari, g'orlar, qoyalar, yer yuzasi shakllari va nodir geologik obyektlarni o'rganish hamda ko'rsatishga yo'naltiriladi. Bunday turizm turi nafaqat sayohat, balki ilmiy-ma'rifiy ahamiyatga ham ega. Turistlar geologik obyektlarni tomosha qilish orqali tabiat tarixi, yer qatlamlari va landshaftlarning shakllanish jarayoni haqida tasavvurga ega bo'ladilar. Shu bois geologik turizm tabiiy resurslarni ko'rsatish bilan birga, ekologik tarbiya va ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda ham muhim o'rin tutadi.

Sanoat turizmi esa muqobil turizmning nisbatan yangi va qiziqarli turlaridan biri hisoblanadi. Unda turistlar zavod, fabrika, ishlab chiqarish korxonalarini, texnologik markazlar

3. ³ Tuxliyev I.S., Raximov Z.O. *Turizm xizmatlar bozori*. — Samarqand: Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, 2023.

4. ⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. Turizm tarmog'ini jadal rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida. PQ-4095-son, 2019-yil 5-yanvar.

yoki muayyan mahsulot tayyorlash jarayoni bilan tanishadilar. Bu yo‘nalish ayniqsa texnika, ishlab chiqarish madaniyati va zamonaviy iqtisodiyotga qiziqadigan kishilar uchun jozibador hisoblanadi. Sanoat turizmi orqali korxonalar o‘z brendini targ‘ib qilishi, ishlab chiqarish shaffofligini ko‘rsatishi va aholida ishonch uyg‘otishi mumkin. Shu bilan birga, bu tur yoshlar uchun kasb tanlashda amaliy tasavvurlarni kengaytiradi. Demak, sanoat turizmi turizm bilan birga marketing, ta‘lim va kasbiy yo‘naltirish vazifasini ham bajaradi.

Agrar turizm qishloq hududlarining turistik imkoniyatini yuzaga chiqaradigan yo‘nalishdir. Bu turizm shaklida turistlar dehqonchilik, bog‘dorchilik, chorvachilik, milliy taomlar tayyorlash, qishloq turmushi, mehnat jarayonlari va an‘anaviy yashash tarzi bilan yaqindan tanishadilar. Agrar turizmning afzalligi shundaki, u katta kapital talab qilmasdan, mavjud qishloq resurslari asosida rivojlana oladi. Ayniqsa, oilaviy mehmon uylari, mahalliy mahsulotlar, ekologik toza oziq-ovqat va xalqona mehmondo‘stlik agrar turizmning asosiy ustunliklarini tashkil etadi. Bu yo‘nalish qishloq aholisi uchun qo‘shimcha daromad manbai yaratadi, turizm xizmatlarining hududiy qamrovini kengaytiradi va qishloq bilan shahar o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalarni mustahkamlaydi.

Arxeologik va etnografik turizm ham muqobil turizmning mazmunan boy yo‘nalishlaridan sanaladi. Arxeologik turizm tarixiy yodgorliklar, qadimiy manzilgohlar, qazilma topilmalar va madaniy qatlamlarga tayanadi. Bu tur tarixga qiziqadigan turistlar uchun ayniqsa jozibali bo‘lib, qadimgi sivilizatsiyalar izlarini ko‘rish, o‘tmish hayotini his qilish imkonini beradi. Etnografik turizm esa mahalliy xalqning urf-odatlarini, kiyim-kechagi, yashash tarzi, xalq og‘zaki ijodi, amaliy san‘ati va marosimlarini namoyon etadi. Har ikki tur ham milliy o‘zlikni saqlash, tarixiy merosni ommalashtirish va madaniy qadriyatlarni avloddan avlodga yetkazishda muhim rol o‘ynaydi.

Muqobil turizm turlarining amaliy imkoniyatlari juda keng. Ular hududlarni ixtisoslashtirish, mahalliy brendlar yaratish, turistik marshrutlarni boyitish va takroriy sayohatlarni ko‘paytirishga xizmat qiladi. Masalan, bitta hududda agrar turizm bilan etnografik turizmni, yoki arxeologik turizm bilan geologik turizmni uyg‘unlashtirish mumkin. Bu esa kompleks turistik mahsulot yaratishga yordam beradi. Shuningdek, muqobil turizm turlarining ko‘pchiligi ekologik va ma‘rifiy xususiyatga ega bo‘lgani uchun ular barqaror turizm tamoyillariga mos keladi. Shuning uchun ham kelajakda turizm xizmatlari bozorida aynan ana shunday mazmunli va ixtisoslashgan yo‘nalishlarning ulushi ortib borishi tabiiydir.⁵

Muqobil turizmni rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari va istiqbollari

Hozirgi bosqichda muqobil turizm rivojida kuzatilayotgan asosiy tendensiyalardan biri turist talabining o‘zgarishidir. Avvallari ko‘pchilik sayyohlar mashhur shaharlar, tarixiy obidalar yoki ommaviy dam olish maskanlariga intilgan bo‘lsa, bugungi kunda ular o‘ziga xos va mazmunli tajribani afzal ko‘rmoqda. Sayohatchilar endi ko‘proq tabiat qo‘ynida bo‘lish, mahalliy hayotni his qilish, yangi bilim olish, noodatiy joylarni ko‘rish va individual taassurot orttirishga intilmoqda. Shu sababli muqobil turizmning ko‘plab yo‘nalishlari ommalashmoqda. Bu holat turizm bozorida standart mahsulotlardan ko‘ra maxsus, mavzuli va hissiy qiymati yuqori bo‘lgan xizmatlarga talab oshayotganini ko‘rsatadi.

Ikkinchi muhim tendensiya — raqamli texnologiyalarning muqobil turizm bilan uyg‘unlashuvidir. Hozir turistlar marshrutni tanlash, joy buyurtma qilish, obyekt haqida

5. ⁵ Tuxliyev I.S., Raximov Z.O. *Turizm xizmatlar bozori*. — Samarqand: Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, 2023.

ma'lumot olish, sharhlarni o'qish va yo'l-yo'riq topishda asosan raqamli platformalardan foydalanadilar. Shu jihatdan muqobil turizm obyektlari haqida sifatli kontent yaratish, foto va video materiallarni ko'paytirish, virtual xaritalar tuzish, elektron gid va mobil ilovalarni yo'lga qo'yish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, kam tanilgan hududlarni ommalashtirishda internet marketing va ijtimoiy tarmoqlarning roli katta. Agar hududning geologik, arxeologik yoki agrar salohiyati raqamli vositalar orqali to'g'ri ko'rsatilsa, u qisqa fursatda turistlar e'tiborini tortishi mumkin.

O'zbekistonda muqobil turizmni rivojlantirish uchun tabiiy, tarixiy va madaniy sharoitlar yetarli darajada mavjud. Mamlakatimizda tog'li hududlar, qishloq manzaralari, tarixiy yodgorliklar, qadimiy arxeologik obyektlar, noyob ishlab chiqarish an'analari va mahalliy turmush tarziga oid boy materiallar bor. Bunday salohiyatdan samarali foydalanish uchun hududlarni chuqur o'rganish, turistik resurslarni tizimlashtirish, ularni mazmunli marshrutlarga aylantirish va xizmat ko'rsatish sifatini oshirish talab etiladi. Albatta, bu jarayonda davlat dasturlari, qaror va farmonlar ma'lum darajada qo'llab-quvvatlovchi omil bo'lib xizmat qiladi, lekin asosiy masala — hududning o'z imkoniyatini to'g'ri ochib bera olishidadir. Turizm muvaffaqiyati, eng avvalo, yaxshi tashkil qilingan mahsulot, qulay servis va turistga yetkaziladigan taassurot sifati bilan belgilanadi.

Xulosa

Muqobil turizm bugungi kunda turizm xizmatlari bozorining eng istiqbolli va mazmunan boy yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Uning rivojlanishi turistik xizmatlarni diversifikatsiya qilish, hududiy resurslardan samarali foydalanish va yangi turistik mahsulotlarni yaratish imkonini beradi. Ayniqsa, geologik, sanoat, agrar, etnografik, arxeologik va boshqa yo'nalishlar turistlarning zamonaviy ehtiyojlariga mos keladi. Bu turizm turlari nafaqat iqtisodiy foyda keltiradi, balki mahalliy aholining bandligini oshiradi, milliy qadriyatlarni targ'ib qiladi va hududlarning jozibadorligini kuchaytiradi. Shu jihatdan muqobil turizm mamlakat turizm siyosatining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Uning mazmunli va barqaror rivoji kelajakda turizm bozorining raqobatbardoshligini yanada oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda muqobil turizmni rivojlantirish uchun zarur tabiiy, tarixiy, madaniy va ijtimoiy salohiyat mavjud. Mazkur salohiyatdan to'g'ri foydalanish orqali hududiy infratuzilmani yaxshilash, xizmatlar sifatini oshirish va turistik marshrutlarni boyitish mumkin. Bunda nafaqat davlat tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlar, balki mahalliy tashabbuskorlik, tadbirkorlik va samarali marketing ham muhim o'rin tutadi. Muqobil turizm hududlarning o'ziga xos qiyofasini saqlagan holda ularni iqtisodiy jihatdan faollashtirishga xizmat qiladi. Natijada bu yo'nalish milliy turizmning barqaror rivojlanishini ta'minlovchi muhim omillardan biriga aylanadi. Kelgusida muqobil turizmni ilmiy asosda tashkil etish va amaliy jihatdan takomillashtirish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Berdikulova, I.R. Turizm bozorini diversifikatsiya qilishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish (Samarqand viloyati misolida): iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. — Samarqand, 2024.
2. Dehqonov, B.R. O'zbekistonda ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish: iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. — Toshkent, 2024.

3. Erkayeva, B.A. O‘zbekistonda tarixiy-madaniy turizmni rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy jihatlari. — Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali, № 6, 2021.
4. Erkayeva, G.P., Vayskulov, R.A. Turizm salohiyatini rivojlantirishda mobil innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish yo‘llari. — Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali, 2022.
5. Ichki va ziyorat turizmini rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida: O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 100-son, 24.02.2021.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O‘zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida. PF-5611-son, 2019-yil 5-yanvar.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. Turizm tarmog‘ini jadal rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to‘g‘risida. PQ-4095-son, 2019-yil 5-yanvar.
8. Tuxliyev I.S., Raximov Z.O. *Turizm xizmatlar bozori*. — Samarqand: Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, 2023.
9. Shamurotov, S.B. Xorazm viloyatida turistik xizmatlarni rivojlantirish imkoniyatlari. — Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali, № 6, 2021.
10. Umumiy ovqatlanish va turizm sohalarini qo‘llab-quvvatlashning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, PQ-5232-son, 25.08.2021.